

вали только видимую ими дичь (Ренчо, 1981). Вторая черта - работа собак на выжженных огнем участках зарослей. Говоря иначе, можно предположить, что название *выжлец*, было образовано от варианта *выжеслец* - работающий по выжженному месту. Интересно, что среди названий птиц, существует наименование утки *огарь*, или *огнянка* так же возникшее, как следствие применения на охотах выжигания тростниковых зарослей (Лебедев, 2000).

КОРПОРАТИВНЫЙ МОНОПОЛИЗМ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРАВА НА ОХОТУ: ПОЛЬСКАЯ ПРАКТИКА И ВСЕЕВРОПЕЙСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Матвейчук С.П.

ВНИИОЗ им. проф. Б.М.Житкова, г. Киров

В России в разное время практиковались три схемы удостоверения прав граждан на охоту: государственно-монополистическая (единственный удостоверитель – государство), корпоративно-монополистическая (право удостоверяется, по общему правилу, неправительственными организациями) и смешанная. Последнее десятилетие действовала смешанная альтернативная схема. Будучи, как и всякий компромисс, уязвимой, она подвергается критике со стороны приверженцев монополистических решений.

Защитниками корпоративного монополизма выступили, в частности, И.С. Козловский и В. Мисюкевич, описавшие польскую модель охотничьего хозяйства, основанную на монополизации удостоверения права охоты национальным общественным объединением. По их мнению, “польские охотники считают, что одной из лучших в мире охотничьих организаций является Польский Охотничий Союз” (Козловский, Мисюкевич, 2004, С. 118). Возможность рассмотреть польскую модель в действии даёт одно из относительно недавних решений Европейского суда по правам человека (*Rutkowski v. Poland*; решение от 16 апреля 2002 г. по делу № 30867/96).

Фабула дела такова. Двадцатипятилетний государственный служащий Роберт Рутковский в 1992 году обратился в местное общество охотников (далее, как правило, – охотничий клуб) с заявлением о вступлении, но получил отказ со ссылкой на то, что

общество имеет достаточное количество кандидатов. Другой клуб отказал Рутковскому в приёме, поскольку он проживает вне зоны охотничьих угодий, арендуемых этим клубом. Отказ правления поддержали собрание членов клуба, а затем правления окружного общества и национального союза. Курирующее союз министерство, поколебавшись, приняло сторону Рутковского, и все отказные решения были отменены. Клуб принял Рутковского в кандидаты, но вскоре исключил его из своих рядов, ссылаясь на несоответствие претендента уставным требованиям, предъявляемым к этическим и моральным качествам члена союза охотников (через полтора года суд признал троих членов правления виновными в клевете и подверг их штрафу). Исключение было опротестовано, а затем согласовано окружным правлением; Главный Совет по делам охоты, со своей стороны, указал, что случившееся не препятствует просьбам о членстве в других клубах. Только в 1997 году Рутковскому удалось стать полноценным членом шестого по счёту клуба.

Итоговое единодушие охотничьих инстанций было обусловлено отказом Высшего Административного Суда Польши в рассмотрении жалобы Рутковского; суд счёл решения союза его внутренним делом, не подведомственным административному правосудию. Эта индивидуальная тяжба приобрела всеевропейское значение, поскольку в 1995 году Рутковский обратился за защитой своих прав в Европейский Суд (тогда – Комиссию) по правам человека, указав, что отказы охотничьих клубов нарушали его право на свободу объединения. Поскольку право охоты поляк может получить только через членство в охотничьем союзе, эти отказы означают фактическое лишение права охоты. Государство же устранилось от защиты этого права, не предоставив претенденту эффективных средств обжалования решений союзов.

Европейский Суд после почти семилетнего рассмотрения посчитал жалобу Рутковского необоснованной, указав, что, если в отношении него и было допущено нарушение, предусмотренное Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, то после принятия его в охотничий клуб он больше не является жертвой.

Принципиальное значение имеет общая оценка права охоты и судом, и ответчиком – польским правительством. Последнее заявило, что национальное законодательство не устанавливает прав на членство (кандидатство) в охотничьем клубе – это вопрос, на-

ходящийся в исключительном ведении клубов. Следовательно, споры по поводу членства – частное дело граждан и клубов, не подлежащее ведению административных судов и не требующее в целом участия государства. Суд не только согласился с этой позицией, но и существенно развил её, указав, что Польский охотничий союз – не профессиональное объединение, а частная организация, имеющая дело с личным развлечением или хобби. Следовательно, – заключил суд, – заявитель не имел ни права, ни какой-либо существенной потребности быть членом охотничьего союза.

Позже Европейский Суд по правам человека подтвердил свою позицию в деле хорватского охотника, которого в 1992 году исключили из общества охотников и жалобы которого оставили без удовлетворения и Административный Суд, и Конституционный Суд Республики Хорватия (*Tomasic v. Croatia*; решение от 11 декабря 2003 г. по делу № 21753/02).

Нужно сказать, что ещё в 1999 году Европейский Суд согласился с позицией Административного суда Бордо (Франция), согласно которой право охоты не принадлежит к числу прав, защищаемых Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (*Chassagnou and Others v. France*; решение от 29 апреля 1999 г. по объединённым делам №№ 25088/94, 28331/95 и 28443/95). Однако тогда Европейский Суд, констатируя преимущественно развлекательную, релаксационную роль современной охоты во Франции, всё же рассматривал право охоты как право человека, а охоту – как деятельность, за организацию и регулирование которой ответственно государство; обсуждение концентрировалось на вопросе о более низком иерархическом положении права охоты (свободы охоты), защищённого национальным законодательством Франции, по сравнению с правами и свободами, непосредственно защищаемыми Европейской Конвенцией.

В решении же по делу Рутковского Европейский Суд фактически отказал праву охоты в признании существенным правом человека. Польская корпоративно-монополистическая схема предоставления права охоты через членство в общественном, формально неправительственном, объединении, подвигла высшую европейскую судебную инстанцию общей юрисдикции на формулирование правовой позиции, отказывающей гражданам государств – членом Совета Европы в защите их охотничьих прав. Фактически всеевропейский суд не только способствует развитию

антиохотничьих тенденций, но и обеспечивает их долговременное концептуально-юридическое закрепление.

Регальный строй охоты в России был упразднён специальным высочайшим манифестом в 1775 г., раньше, чем, например, во Франции и Германии; Екатерина II признала право охоты естественным, свободно реализуемым. Принятие нынешней Россией, членом Совета Европы, корпоративно-монополистической схемы удостоверения права охоты имело бы неизбежным следствием возврат к элитарной модели, с той только разницей, что это право даровали бы не монархи, а замкнутые корпоративные структуры.

ОХОТНИЧЬЯ ДЕЛИКТОЛОГИЯ: К ИЗУЧЕНИЮ ОХОТНИЧЬИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Матвейчук С.П.

ВНИИОЗ им. проф. Б.М.Житкова, г. Киров

1. Динамика и структура охотничьих правонарушений остаются одной из наименее изученных областей как охотоведения, так и юридических наук, исследующих деликты.

Задача настоящего сообщения – представить основные показатели госохотнадзора за 1996-2003 годы и некоторые соображения относительно организации сбора и интерпретации подобных сведений.

2. Данные, представленные в таблице, получены из ежегодных сводных таблиц, составлявшихся в Охотдепартаменте России и любезно предоставленных нам в разные годы его сотрудниками. Некоторые пробелы исходных материалов по ряду субъектов Российской Федерации устранить не удалось, нельзя исключить сохранение отдельных неточностей, но в целом данные могут, на мой взгляд, служить основой для анализа.

3. Динамика общего числа правонарушений и сумм денежных взысканий более наглядно представлены на рисунке. Как видно, относительно быстрый рост числа вскрытых нарушений, наблюдавшийся в 1998-2001 годах, сменился в последующие два года резким спадом (причём падение происходило на фоне увеличения численности работников госохотнадзора). Можно предположить, что в числе основных причин вступление в силу нового Кодекса